

doi:10.5281/zenodo.18061639

TSARIN ZAMANTAKEWAR HAUSAWA DA TARBIYYA DA TAFIYE-TAFIYE A CIKIN WAQQQIN MALAM GAMBO HAWAJA JOS

ABDULLAHI HARUNA IMAM

Department of Nigerian Languages and Linguistics
Yobe State University Damaturu, Nigeria

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the history of the development of Hausa literature from the past to the present day. In education, literature plays a very important role in human life. Since ancient times, the Hausa people have had their own literature before the arrival of Western education. The Hausa people of the past had their own means of acquiring knowledge, which included traditional systems of education. The arrival of Islam brought writing, using Arabic script, to the Hausa people, and this contributed greatly to the development of their literature. Therefore, this paper will discuss Hausa literature from the past to the present. This paper will focus on both oral and written literature. Oral literature refers to stories, proverbs, riddles, songs, and praise poetry, which were used for entertainment and for teaching morals, and also served as a means of preserving culture. Written literature refers to poetry and prose written by scholars and writers. The paper will also examine the role of writers who contributed to the development of Hausa literature, including Malam Gambo Hawaja, who was among those who played an important role. Some of his works are still studied today. His writings contributed greatly to the development of Hausa literature and helped in preserving the language and culture. Finally, the paper will explain the importance of Hausa literature and how it has continued to grow despite changes brought by modern times.

Keywords: Hausa literature, Islam, language, culture

Tsakure

Wannan Mukala za ta fito da tsarin zamantakewar Hausawa a jiya da yau. Da tsarin tarbiyya, da yadda suke barin garinsu don neman arziqi. A zamanin da ya gabata kafin haxuwar Hausawa da Larabawa inda suka karvi addinin Musulunci, da shigowar

Turawa da sauran qabilun da suke zaune da su, suna yin zamantakewa kamar yadda al'adarsu ta yarda a yi. Saboda haka za a karkasa wannan zamantakewa kafin zuwan Musulunci qasar Hausa, da zamantakewarsu bayan samun mulkin kai. Mawaqa mutane ne masu fasaha a cikin al'umma da suke nazarin rayuwar yau da kullum, da tallata al'adunsu, da kuma qoqarin taskace su da duk abubuwa masu muhimmanci. A cikin wannan binciken za a yi qoqarin bayyana yadda wannan zamantakewar take kafin yin cuxanyar Hausawa da wasu qabilu. A lokacin da ake yunqurin tattaro bayanai an yi amfani da ayyukan magabata musamman waxanda suka yi rubutu da ke da alaqa ta kusa da wannan bincike. Ana sa ran idan wannan bincike ya kammala za a fahimci yadda tsarin zamantakewar Hausawa take, da yadda Malam Gambo Hawaja yake kallonsu. Za a nemo baitukan da ya yi tsokaci a kan haka a yi misali da su. An yi amfani da ra'in nason adabi a al'ada wanda yake yin bayanin alaƙar adabi da al'ada saboda suna da kusanci duk da cewa ana samun wasu 'yan bambance-bambance da ake samu wanda bai yi illa ga kowane vangare ba.

1.0 Shimfixa

Rubutacciyar waqa xaya ce daga cikin Adabin Hausa. Shi kuma Adabi wani fage ne mai faxi wanda ba za a iyakance shi ba, a ce in ka yi kaza ka kai qarshensa. Wannan binciken zai shiga fannin waqa rubutacciya ta Malam Gambo Hawaja Jos ya fito da wasu al'adu a ciki. Adabi da al'ada gurbinsu xaya ne a fagen nazarin harshe. A wannan muqala an xauki Al'adar zamantakewar Hausawa. Bahausha ya aminta da tsarin zamantakewarsa na gargajiya. Idan har ya sami sauyi na zamani wanda ya ga bai savawa al'adunsa ba yana yin maraba da shi har ma yakan yi 'yan gyare-gyare don tafiyar ta yi daidai da zamani. Idan aka shiga cikin zamantakewar Hausawa za a samu cike take da kyawawan halaye abin koyi ga kowa. Shi ya sa duk wata al'umma da ta kusanci al'ummar Hausawa sai an iske sun rungumi al'adun Hausawa sun rage yin amfani da nasu. Inda aka sa gaba cikin wannan bincike ana sa ran za a tavo wasu daga cikin al'adun Hausawa da suka wanzu kafin cuxanyarsu da wasu qabilu da bayan haxuwarsu da wasu qabilu, da abinda ya shafi tsarin zamantakewa da maqwabtaka, da tarbiyya, da yadda suke yin tafiyar-tafiyar. Wannan bincike zai yi jagora a san irin ci gaba da waxannan al'adu suke xauke da su da kuma koma bayan da suka ci karo da su. Wanda waxannan al'adun za a tsakuro su ne daga cikin waqoqin Gambo Hawaja Jos.

1.1-Fashin Baqin Ma'anar Kalmomin Take

Dole ne idan an xauki wani batu da ake so a yi magana a kansa ya kamata a san ma'anar kalmomin da taken yake xauke da su. Hakan zai sa a qara fahimtar abin da ake son a gabatar.

1.1.1 Tsari

Idan aka ce Tsari, ana nufin a sanya kowane abu a gurbin da ya dace da shi. Ko kuma a shirya kaya a jere wani yana bin wani, ko a tsara wani abu a kan wata manufa da ake so mutane su bi shi sau da qafa. Qamusun Hausa (2006:453) ya ba da ma'anar tsari da daidatuwar abubuwa ko kuma shirya su.

1.1.2 Ma'anar Zamantakewa

Zamantakewa tana nufin zaman tare a gida xaya ko unguwa xaya ko gari xaya ko qasa xaya. Sana'a ko aikin Gwamnati yana sanya a yi zaman tare. Zaman asibiti ko zama gidan Yari ko zama a tasha, ko zaman mota yakan kawo zamantakewa. Duk inda aka zauna akwai cuxanya da juna kowa zai amfana da xan'uwansa. Dunqulalliyar ma'anar Kalmar ita ce, zo mu zauna tare mu amfani juna.

1.1.3 Ma'anar Tarbiyya

Ita Kalmar tarbiyya Balarabiyar kalma ce. Hausawa sun ari kalmar ne kai tsaye, da Hausa tana nufin yin biyayya ga magabata, da kiyaye al'adu, da yin ilimi, da barin abin al'ada take qyama, da kaucewa aikata abin kunya da tozarta iyali, asalin kalmar a cikin Larabci shi ne "Al- birru".

1.1.4 Tafiyar-tafiyar

Tafiyar-tafiyar jam'i ne na tafiyar. In ya zama jam'i sai ya koma yin bulaguro, wanda yake nufin wani ya tashi daga garinsu ya tafi wani gari don yin ziyara ko neman kuxi ko don gudanar da wata sana'a, in an gama a koma garin da aka fito.

1.1.5 Ma'anar Rubutacciyar Waqa

Masana ilimin rubutacciyar waqa sun kawo ma'anar waqa kamar haka:

Qamusun Hausa (2006:466) ya bayar da ma'anar waqa da cewa: Tsararren zance ne cikin hikimar magana wanda ake rerawa ta yin amfani da kari da rauji.

Dangambo (2008:5) ya ba da ma'anar waqa rubutacciya yana cewa, waqa wani saqo ne da aka gina shi kan tsararriyar qa'ida ta baiti da xango, da rerawa, da kari (ma'aunin waqa) da amsa-amo (qafiya) da sauran qa'idodin da suka shafi daidaita kalmomi da zavorsu da sarrafa su da shigar da su cikin sigogi da ba lallai ne haka suke a maganar baka ba .

1.2 Dabarun Bincike

Idan aka qudiri niyyar gudanar da bincike irin wannan na al'adu, sai an bi hanyoyi daban-daban domin samun nasara na tattara bayanai saboda nazarin da za a yi ya samu nasara. An bi mataakai guda biyu don samun gudanar da wannan aikin. Akwai babbar hanyar tattara bayanai wadda ta kasance muhimmiya. Wannan hanya ta haxa da ziyara, da yin hira da samun bayanai daga iyalansa ko abokai na kusa da yaransa da abokan sana'arsa da masana da sauransu.

Bayan hanyar tattara bayanai da aka gani a matakin farko, akwai wasu hanyoyin a mataki na biyu da suma sun tallafawa wannan bincike wajen samar da bayanai na bincike. Daga ciki akwai ziyartar xakunan aje littattafai in da aka ziyarci xakin ajiyar littattafai a wurare daban-daban. An kai ziyarar bincike a Jami'ar Ahmadu Bello da Jami'ar Bayaro ta Kano, da Jami'ar Usmanu Xanfodiyo. An ziyarci cibiyoyin ilimi a wurare daban-daban.

1.3 Ra'in Bincike

Wannan bincike ya xauki Ra'i (Gusau ya kira shi da mazahaba) wato mazahabar NASON ADABI A AL'ADA. An bi sawun Gusau (2015:49) inda aka xauki bayaninsa a kan wannan mazahaba, "Mazahabar nason adabi a al'adun al'umma tana qoqarin daidaita hikima ta isar da ma'ana ko qaramin saqo ko harshen magana da ayyuka na gyaran rayuwar al'umma ta yau da kullum. Haka kuma mazahabar tana bin sawun yadda al'umma take qoqarin bayyana abin da ya shafe ta."

Asalin wannan mazahaba ta faro ne ta kallon yadda hikima da sauran dabaru na fasahar baka da suka danganci abubuwan da al'umma take gudanarwa. Wannan ra'in yana da shuwagabanni, irin su: William Bascom (1912-1981) wanda shi ne ya fara assasa mazahabar a nahiyar Afrika ta yamma, Wasu daga cikin mabiya wannan mazahaba bayan Boscom (1912-1981) sun haxa da: Rovert Gorges da Macheal Owen Jones da Danial Crowley da Alan Dundes da sauransu.

Da aka duba sai aka ga cewa binciken da ake yi yana da alaqa da ke qulla tsakanin Adabi da Al'ada, yadda za a kalli gundarin adabin a fito da al'ada a cikinsa.

2.0 Zamantakewar Hausawa Kafin Cuxanyarsu da Wasu Al'umma

A wurare da yawa Malam Gambo ya ambaci tsarin zamantakewar Hausawa. Ya kawo yadda Hausawa suke bisa ga tsarin zamantakewa tun kafin haxuwarsu da Larabawa da Fulani da sauran qabilun da suke tare. Suna zaune ne kamar yadda al'adarsu ta shimfixa kuma ta yarda da su, saboda haka ko harshen da suke sarrafawa irin na wannan lokacin ne, babu aro a cikinsa. Idan an ji Kalmar aro a cikin waqa to, mawaqin yana qoqari ne ya yi bayani don masu sauraro su fahimta.

31-Jama'a ku bar ratse ku zo mu bi TUMFUSHI,

Tuna baya tamfar ganawa ce a gare ku.

32-Bari nai bayani don na baya su san da shi,

Shi tumfushi LABI yake a gare ku

(Waqar Amsa ga Qungiyar Marubuta Waqoqin Hausa)

Irin al'adar da Hausawa suke yi ke nan na ambaton abubuwan da suke zagaye da su wato "LABI" ko a ce "TURBA" mai asali daga Larabci ta shigo Abzinanci ta shigo Hausa. (Ibrahim 1978:96) da (Zarruq 1978:132) Kalmar "LABI" asalinta fulatanci ce. Asalin kalmomin na tumfushi da labi suna nufin hanya ko gwadabe. Hawaja ya yi amfani da Kalmar LABI wadda asalin ta daga fullanci take, ya fassara TUMFASHI da ita. Alhali ya kawo Kalmar ne a matsayin tsohuwar Hausa. Wato, ya yi aro daga fullanci,

23-Idan ko a kan Raqumi ne Amale, (1)

Ku gyara Cukurfai (2) na neman kuxi.

(Waqar Neman Kuxi)

Hausawa al'umma ce da ta tashi da iya tafiyar da duniya bisa tsarin al'ada, wanda ya kawo mata sauqin rayuwa da ta dace da yanayinta, saboda tana karvar sauyin da ya dace da al'adunta da

Wannan ya sa Hausawa suna zaune ne a kan tsarin gida-gida ko zaman gandu wanda kowane gida ya qunshi Maigida da iyalinsa, (Maiyama 2013:172) wanda ya haxa da matarsa da 'ya'yansa da jikokinsa, da 'yan'uwansa da yaransa da sauransu. (Yahaya da Wasu 2007:87) Tun a wannan gurbi ake samun shugabanci ya shigo. Misali, rayuwarsu ta dogara da aikin gayya, komai ya taso haxuwa ake yi a yi shi. Idan wani abu na hasara ya sami xan'uwa, kamar gobara, ko haxuwa da wata hasara, sauran 'yan'uwa za su taimaka masa tare da tausaya masa, ta hanyar ba shi taimako saboda ya rage hasara. Wannan ya sa da wuya ka ga mutum ya bar danginsa ya tafi gefe ya zauna shi kaxai. Sai dai ya tafi

neman abin duniya ya dawo, ko ya samu ko bai samu ba, zai komo gida.

A irin wannan zamantakewa ake ba da dama ga manya su yiwa yara tarbiyya. Uba da yayye da limamai, da malamai da maqwabta kowa yana

sa hannu wajen horar da qananan yara da nuna musu abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi shi ba. Hakan ya ba da damar a yi wa yaro horo ba tare da nuna gazawa ba.

A wannan baitin Malam Gambo ya kawo abubuwa da suka shafi al'adun gargajiya a qarqashin bayanin fatake masu zuwa fatauci wasu qasashe masu nisa.

2.1 Zamantakewar Hausawa Bayan Shigowar Larabawa da Addinin Musulunci Qasar Hausa

Alaqa mai qarfin gaske ta kasuwanci da addini sun haxa Hausawa da Larabawa, yin wannan mu'amala ta yi tasiri sosai da kawo sauyi ga rayuwar Hausawa. Kafin shigowar Larabawa da addinin Musulunci qasar Hausa, Hausawa ba su da wani abin bauta guda xaya da ya haxe qasar gabaxaya. Wasu suna bautawa Aljannu wasu 'yan bori ne wasu kuma tsafi suke yi, wasu kuma bautar gumaka wasu bautar kan gida. (Ibrahim 1982:98) Zuwan Larabawa 'yan kasuwa da malamai suka kawo addinin Musulunci sai mafi yawan al'ummar Hausawa suka karvi Musulunci, kuma ya haxa kansu a kan manufa xaya. Addinin Musulunci ya zo wa Hausawa da kyawawan xabi'u, sai ya dace da halin zamantakewarsu. Saboda haka dukkaninsu suka mayar da shi ya zama wani vangare na al'adarsu, sai 'yan kaxan da ba su shiga ba, su ake cewa Maguzawa. Addinin ya

samar da ilimi da yaxuwarsa, ya wayar da kansu fiye da rayuwar baya ta tsohon addininsu na bautawa iska da kan gida. Daga nan duk abinda Hausawa za su yi a rayuwa sai wanda musulunci ya ba da umarni su yi. Saboda haka marubuta waqoqin Hausa mafi yawansu malamai ne masana

(1) Amale namijn raquma, wanda yake da qarfi, zai iya yin tafiya a cikin sahara da laftun kaya.

(2) Cukurfai jam'i ne na cukurfa, Wata doguwar jaka ce ta kaba da matafiya suke xaukar hatsi a ciki don yin guzuri.

wurin zamanta, da xabi'unta, da sauran al'amurran tafiyar da rayuwarta.

na addinin Musulunci. Ba su cika yin waqa ba tare da sun kawo tauhidi ba. Misali Malam Gambo duk waqarsa sai ya kawo wani abu da ya qunshi Musulunci ko da kuwa waqar a kan siyasa ko wani abin da ya shafi duniya zai yi ta. Ga kaxan daga cikin miaslai kamar haka:

1-Ta'ala ka ban taimakon kanmu,
 Ka mai she m kayin magautanmu,
 Ka kawo sawaba qasashenmu,
 Ka sa talakawa su zavemu,
 Ka maishe mu 'ya'ya kamar kowa.

(Waqar A Yau ba maqi NEPU sa Wawa)

Wannan waqa ya yi ta ne a kan siyasa amma sai ya nuna tasirin Musulunci a cikin ta. A xangon farko ya kawo tauhidi, sai ya shiga farfaganda tun daga xango na biyu zuwa na biyar. Haka ita ma xaya waqar da ya yi ta a kan siyasa yana cewa:

1-Za mu fara da Basmala,
 Har mu gare da Hamdala,
 Jalla tashen in zan kula,
 Kan farilla da Nafila,
 NEPU niyyarta gaskiya.

(Waqar Zalumai Kun Shiga Uku)

Wannan waqar ita ma ya nuna yadda Musulunci ya yi tasiri a cikinta. A xango na farko zuwa na huxu ya yi basmala da hamdala, kuma ya roqi Allah a kan ya ba s -hi damar tsaida farilla da nafila. Xaya waqar tasa ta siyasa ya fara ta da tauhidi tun daga baiti na 1-9 cike suke da tauhidi kamar haka:

- 1-summassalatu Ta'ala Nabiyi Muhammadu,
 Ali Sahabbai da Tabi'ina da Auliya.
- 2-Allahu Sarki shi kaxai yake Wahidun,
 Sammai da qassai Jalla ba shi da kishiya.
- 3.Shi ba fari ba shi ba baqi ba Ubangiji,
 Shuxi da kore Jalla shi ba rawaya.
- 4-Ba saqi-saqi ba kamar yaran yake,
 Ba ja ba ne shi Jalla ya wuce kwaikwaya.

Baitocin nan suna nuna mawaqin shi mai ilimin addini ne, saboda tauhidin da ya kawo shi ake so kowane Musulmi ya zama ya qudurce shi a zuciyar. Ya ci gaba da fito da addini da tauhidi a baiti na 5-9 kamar haka:

- 5-Zatinsa ba ya tattara ba rarraba,
Kawai da motsi Jalla baya ko xaya.
- 6-Allahu bai Haifa ba shi ba a haife shi ba,
Sarkin da ba dangi qane balle xiya.
- 7-Sarkin da ba na biyunsu ba na uku nasa,
Mulkinsa ba mai taimaka masa ko xaya.
- 8-Shi yai Sama'u da Arli ya yi Mashariqa,
Da magariba da yaminiya da Shimaliya.
- 9- Kiwo na Sammai da Arli daji ko giji,
Haske duhu ba ya hana mashi ganiya.

(Waqar 'Yan Sawaba)

Duk wanda ya ji mafarin wannan waqa zai yi zaton jigon -ta tauhidi ne, alhali waqa ce ta siyasa malamin ya yi niyyar gabatarwa. Wannan tsari na rubutacciyar waqa malamai sun samo shi ne daga tsarin marubuta Larabawa, wanda zamantakewar Hausawa da Larabawa ya samar da shi.

2.2 Zamantakewar Hausawa Bayan Zuwan Turawa

Bayan da Larabawa suka zo da addin Musulunci, an samu wani abu da shima ya zama wani babban al'amarin da ya shigowa Hausawa wato shi ne zuwan Turawa, da suka shigo qasar Hausa da qarfin tsiya, suka mulke su ta hanyar sarakunansu. Turawan da suka yi wa qasar Hausa tsinke, sun kasu kashi uku. Akwai Turawan Mishan, da na Kamfani, da na Mulkin mallaka. Turawan Mishan ba su samu karvuwa ba, saboda Hausawa sun riga sun yi zurfi a cikin addinin Musulunci, don haka ba su samu karvuwa ba. Su kuma Turawan kamfani sun sanya wakilansu da suke saya musu kayan da Hausawa suke nomawa, kamar gyaxa da auduga da qaro da sauransu. Daga nan sai Turawan mulkin mallaka, waxanda suka kawo sauyi a zamantakewar Hausawa, saboda sun kawo tsarin iliminsu sun cusa shi a makarantu, kuma sun sa an jingine tsarin makarantun Alqur'ani da na tsangayu da tsarin shara'a da sauransu. Malam Gambo Hawaja ya kawo baitoci masu Magana a kan haka.

- 3-Da su anka tauye sarkanmu,
Ka maishe su su ne wakilanmu,
A Yau sun qi aiki da iliminmu,
Shari'arsu wai sai a bar tamu,
Da sarki da Alqali Turawa.

- 5-Da sarki kaza Tajiran namu,
Da Alqali manyan qasashenmu,
Bature garara ya maishe mu,
Ya turo su suma su turo mu,

Su NPC jagora ne wawa.

(Waqar A Yau Ba Maqi NEPU Sai Wawa)

Kafin zuwan Turawa qasar Hausa sarakuna su ke da ikon tafiyar da mulkin al'ummar Hausawa. Suna da shari'ar Musulunci, akwai tsarin ilimin tsangaya da ilimin littafai, sai suka kawo tsaarinsu na book suka tirsasa yin amfani shari'arsu suka kawar da shari'ar da Hausawa suke bi. Maimakon a da sarakai said ai su tura a wakilce su, yanzu sai aka mai da su suka zama masu wakilta. Wannan lamari da mu Gambo Hawaja, saboda a iqirarinsa jam'iyyar da yake adawa da ita wadda ita ce mai mulki laifin faruwar hakan.

2.2 Zamantakewar Hausawa Bayan Samun Mulkin Kai

Wani babban al'amari da ya kawo sauyi ga zamantakewar Hausawa shi ne abubuwan da suka faru bayan an samu 'yancin kai a 1960 daga Turawan Ingila. Turawa su ne al'umma ta biyu da ta sadu da al'ummar Hausawa. Kamar yadda Larabawa suka zo qasar Hausa haka suma suka shigo qasar. Bambanci shi ne su Larabawa kasuwanci suka zo da yaxa addinin Musulunci. Su kuwa Turawan mulkin mallaka suka zo yin mulki ne da qarfi da yaxa addinin masiyanci, da kasuwancin kayan da Hausawa suke nomawa. Su ma

suna kawo kayayyakin jin xaxin rayuwa na ci gaban zamani, don siyarwa ga al'ummar Hausawa. Ganin wasu kayan suna kawo sauqin tafiyar da rayuwa, kamar abubuwan hawa da na sufuri da na kamfani sai Hausawa suka shiga rububin mallakarsu. Abubuwan hawa irin su keke da babur da mota da jirgin qasa da na sama da na ruwa, sun kawo sauqi ga rayuwar Al'ummar Hausawa. Saboda haka sai suka shiga yin amfani da su don samun sauqin tafiyar da rayuwar yau da kullum.

Da farko suna qyamatar karatun boko saboda suna ganin karatu ne na kafirai duk mai yinsa shi ma ya zama kafiri. Duk wanda ya yi karatun boko a farkon lamari yana tasirantuwa da xabi'un Turawa, kamar sanya tufafi irin nasu, da cin abinci ko shan abin sha irin nasu, misali kamar shan giya da shan taba, da karuwanci da caca. Su Larabawa da suka shigo qasar Hausa sun biyo ta wajen **Sarakuna**, kuma a cikin mutane suke cuxanyarsu. Su kuwa Turawa ba sa zama a cikin mutane, can bayan gari suke komawa su yi gidajensu, ba mai zuwa kusa da su sai barorinsu. Hakan ya qarawa Hausawa qyamatar ilimin Turawa, ana jin wannan yana xaya daga cikin abinda ya kawowa tsarin iliminsu koma baya a qasar Hausa.

A yanzu Hausawa sun rage qyamar ilimin boko kamar yadda suke yi a da **kafin** zuwan Turawa qasar Hausa, saboda Turawa sun kawo **-wa** Hausawa hanyoyin ci gaba. Ada suna yin fataucinsu da jakuna da **dawakai** da **raquma** wajen yin zirga-zirga da fataucin nesa da na kusa, a yanzu duk sun koma mota da babur da jirgi da sauransu. Da Hausawa suka shiga harkar ilimin boko sai ya zama 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan malamai suna yinsa har ya zama a yanzu 'yan boko su suke da daraja. Komi iliminka na addini in ba ka yi ilimin zamani ba ana jin ba ka cika ba, don haka zamantakewar yau ta sauya. Sauyin da aka samu ya haifar da samun Hausawa suna mallakar keke ko babur ko mota da wasu abubuwan don biyan buqatunsu na rayuwa da samun sauqin tafiyar da al'amurra. Malam Gambo Hawaja ya yi maganar waxannan kayan alatu na zamani da Turawa suka zo da su.

10-A dimanci Jaki da jirgi da mota,

Kaza Raqumi mui ta neman kuxi.

19-Idan kuwa a ka zauna a benci,

Da kayan mu baya na neman kuxi.

(Waqar Neman Kuxi)

A cikin waxannan baitoci Malamin ya ambaci abubuwan da Hausawa suke yin sufuri da su a da can kafin haxuwersu da Turawa, kamar ambatar "Jaki da Raqumi" da wasu kayan sufurin da suka samu bayan zuwan Turawa kamar "Jirgi da Mota".

3.0 Maqwabtaka A Tsarin Zamantakewar Hausawa

Hausawa suna da yanayin zamantakewarsu a vangaren maqwabtaka. Akasarin Hausawa suna zaune ne a karkara da birane, zamansu yana farawa daga iyali xaya daga nan sai su samar da unguwa. In sun samu baqi, sai su dunqule su zama qaue, daga nan sai qaue ya zama maraya, idan maraya ta bunqasa sai kuma a samar da birni. Dalilan da kan sa su taru a wuri daya akwai kare kai daga hare-haren abokan gaba, da neman wurin sana'a kamar noma da qira da farauta da sauransu. Tsarin zaman qaue yana kasancewa zaman rukuni-rukuni, maraya da birane kuma suna zama ne a layi-layi, ko loko-loko, ko saqo-saqo, ko kurxi-kurxi, da makamantan haka. Bugu da qari ana yin su a cikin tsarin unguwanni da yankuna da larduna. A irin wannan zama kowa ya san kowa, kuma kowa ya san matsayinsa na zama basarake ne, ko malami ne, ko talaka ne. Idan baqo ya zo gari sai ya gabatar da kansa ga shuwagabanni. Sarki mai mulkin masarauta shi yake naxa Hakimi, shi kuma ya naxa dagaci da mai unguwa. Haka kuma Sarki ne mai naxa muqaman sana'o'i da sauran muqamai. Duk abinda ya faru a gari ko unguwa manyan gari ko unguwa su ne suke haxuwa su yi shawara. Idan suka yanke hukunci a kan wani al'amari, mabiya sai bi kawai.

A irin wannan zama na Hausawa za a samu suna bin al'ada iri xaya, da tunani iri xaya. Idan wani abu ya ta so sai su haxu su yi aikin gayya. Misali idan aure za a yi ko raxin suna ko jana'izar mutuwa ko bukukuwa ko aikin gayya duk tare suke yi. Haka kuma duk abin da ya sami maqwabci sauran maqwabta suna tsayawa a kan al'amarinsa. Malam Gambo Hawaja ya kalli wannan al'ada ta Hausawa ta fuskar waqa da dabarar miqa saqo ga Hausawa yana faxin:

115.Wani sakarai maganarsa in muka bincika,

Muka buxa tarihinsa sai mu yi dariya.

116 Don sai da tsohon yai shiri zai gangara,
Sannan ya nemi shiri da shi don dukiya.

117 Jama'ar gari muka taru dai muka lallava,
Mutuwarsa ke da wuya ya kwashe dukiya.

(Waqar 'Yan Sawaba) I

Madogarar misali a nan ita ce baiti na 117, a wurin da ya nuna mutanen gari sun tattaru sun sasanta tsakanin xa da mahaifinsa. Baiti 115 da na 116 ya yi shimfixar bayani ne. ya nuna irin girman maqwabtaka da ke cikin zamantakewar Hausawa, yana nuna duk abin da ya taso mutane za su shiga cikin al'amarin su gyara shi don kar ya vaci.

4.0 Tarbiyya a Cikin Waqoqin` Malam Gambo Hawaja

Tarbiyya tana cikin ginshiƙan al'adun Hausawa, saboda tana da matsayi tun kafin addinin musulunci ya zo garesu. Fannin tarbiyya sanannen abu ne ga al'ummar Hausawa, kuma tarbiyya ta samu gatan malamai sun yi bayani a kanta dalla-dalla. Ita Kalmar tarbiyya Balarabiyar kalma ce. Hausawa sun ari kalmar ne kai tsaye, da Hausa tana nufin yin biyayya ga magabata, da kiyaye al'adu, da yin ilimi, da barin abin da al'ada take qyama, da kaucewa aikata abin kunya da tozarta iyali. Tarbiyya tana biyo bayan haihuwa, da zarar an gama da hidimar suna da reno sai hankalin iyaye ya koma kan tarbiyyar xan da suka haifa tare da burin in ya girma ya zama mutum na gari abin koyi, kana ya iya riqe kansa a duniya bayan ya zama cikakken mutum. Galibi tarbiyya aiki ne na haxaka ta iyaye da al'umma da makaranta. Kowane vangare yana taimakon xan'uwan, amma mafarinta su ne iyaye, sai al'ummar da ya taso a cikinta, sai kuma makaranta. Amma addinin da yaro ya tashi a ciki yana da babban matsayi a fagen tarbiyya. Hausawa mafi yawansu musulmi ne, don haka musulunci yana da babban kaso a wajen yi wa 'ya'yan Hausawa tarbiyya. Haka tasa za a ga duk abubuwan da addini ya yi umarni iyaye suna qoqarin xora 'ya'yansu a kai. Abinda musulunci ya yi hani kuma suna qoqarin kauda su kar su aikata. Haka kuma al'ada tana yin umarni da hani ga duk abin da ta yarda da shi mai kyau ne, ta hana wanda ta qi shi take ganin maras kyau ne. Alhassan da wasu (1988:24) sun kawo madogarar tarbiyyar 'ya'yan Hausawa guda uku, wato addinin musulunci da al'adar Hausawa da sanya yara makaranta. An fahi matsayin musulunci, a kan tarbiyya na bin umarnin Allah da ya zo a cikin Alqur'ani mai tsarki, da Hadisan Manzonsa Annabi Muhammad (SAW). Bugu da qari al'ada ta xora tarbiyya a kan abubuwa irin su kyakkyawar mu'amala da ladabi da biyayya, da kunya da kara, da zumunta da riqon addini, da kama sana'a, da juriya da jarumta, da makamantan haka. Duk waxannan xabi'u da al'ada ta yi na'am da su xan Hausawa yana koyon su ne tun daga gida in ya fito cikin al'umma ya yi su a aikace, da ya shiga makaranta a qara tabbatar masa da su.

Duk lokacin da aka xauko magana a kan tarbiyya dole sai an saka wasanni da azancin magana a cikin hanyoyin koyar da tarbiyyar Hausawa. Wasannin dandali da gaxa da na bukukuwa da na tashe cike suke da tarbiyya. A wurin wasan dandali xan Hausawa yake koyon dabarun rayuwa, da shugabanci da jarumta da wayo da qoqarin fidda kai cikin wata matsala. 'Yan mata sukan koyi kunya da iya fuskantar matsalar zaman aure da bayyana soyayyarsu da koyon xaukar nauyin gidan miji. Wasan tashe shi ma ya qunshi waxannan abubuwa na koyar da tarbiyya ga xan Bahaushe. Ta fannin azancin magana za a iya cewa nan ne maqunshin tarbiyyar Hausawa take. A cikin maganganun azanci ake kawo duk wani abu da al'ada take so a yi da wadda ba ta so ayi. A nan ake koyawa yaro iya sarrafa harshe, da fuskantar mutane a yi musu jawabi da kaucewa kuskuren magana, da sauransu. Malam Gambo Hawaja ya yi maganar tarbiyyar Hausawa ta fuskoki mabambanta yana faxin:

7- Don makaho bar harara,
In kana son xa ya gyara,
Sanda kaji sun yi cara,
Gyangyaxi ya zo maqara,
Sai a farka du da mata.

(Waqar Waiwaye Adon Tafiya)

Malam ya fahi hanyoyin yin tarbiyya ga yara, yana nuna cewa in ana son 'ya'ya su gyara halayensa, to sai a sanya lura da tsayawa kan tashin su da wuri don su kintsawa rayuwa. Kowane tsayayyen magidanci

bai zubawa iyalansa ido su zama raggaye zai so ya ga sun tashi jarumai nagartattu. Wannan baiti na Malam Gambo ya yi qoqari ya nuna hanyar isar da saqon masu yin tarbiyya ta gari.

Kowane mai yin tarbiyya bai qanar ya ga abin tarbiya ya kaucewa turba ta gari. Zai so ya ga xansa ya yi ilimi ya wadata, ba wanda zai so nasa ya zama fitsararre da jawo wa iyaye rigima, mai yawan sata kamar vera. Ga ta bakin Malam Gambo:

93 Ba ni son kowa ya xauru,
Na qi yara kumburarru,
Na fi son 'ya'ya dirarru,
Masu Imani qwararru,
Wanda sun san ya Kanata.

(Waqar Waiwaye Adon Tafiya)

Malam Gambo bayyana irin 'ya'yan da kowane magidanci yake so ya Haifa. Da ya ce ba ya son kowa ya xauru, ya nufin kowa ya zama mai 'yanci, sai ya faxi irin yaran da baya so, wato kumburarru shagwavavvu marasa nagarta. Sai dai ya faxi kalar 'ya'yan da yake so, wato dirarru masu Imani kuma qwararru wadanda suka san ya kamata. Daga nan sai ya faxes wata gavar.

A wannan gavar Malam Gambo ya yi jan hankali ga 'ya'ya don su yi ladabi da biyayya ga magabatansu, ya ce:

33-Ladabi da Imani mu bar sarayar da shi,
Mu tsare amana cif ya Dala gare ku.

(Waqar amsa ga qungiyar marubuta waqoqin Hausa)

Duk inda ka ji kalmar ladabi a Hausa ana nufin tarbiyya ne, haka kuma ba a samun Imani sai da tarbiyya, ya yi gargaxi ga mabiya cewa su riqe ladabi da Imani tamfar yadda dutsen Dala yake a cure wuri guda. A waqar "Xebe Kewa" ya kawo wasu baituka masu qara fassara wannan bayanin kamar haka:

262- Na qi xa mai kangarewa,
263- Na fi son xa mai qwarewa,
264- Am fi son mai tausayawa,
265-Mai sani mai son tilawa,

(Waqar Xebe Kewa)

A tsarin tarbiyya kowane uba yana sha'awar ya sami xa cikakke mai nagarta, babu mai son kangararren xa, shi ne Gambo ya ce "na qi xa mai kangarewa" sai ya faxi irin 'ya'yan da duk uba yake sha'awar ya samu wato xa mai qwarewa, mai tausayawa, mai ilimi masnin Alqur'ani. Waxannan baitoci kai tsaye suna isar da saqon tarbiyyar Bahaushe.

5.0 Tafiye-tafiye

Tafiye-tafiye jam'i ne na tafiya. In ya zama jam'i ya koma yin bulaguro, wanda yake nufin mutum ya tashi daga garinsu ya tafi wani gari don yin ziyara ko neman kuxi ko cirani ko kaxar rava ko yawon dandi ko don gudanar da wata sana'a, in ya gama ya samu abin da ya je nema ya koma garinsu. In aka yi rashin sa'a bai samu ba sai ya vuge da dandi, ya shiga hanyar da ba a so. Ga ta bakin Malam Gambo Hawaja a kan haka yana cewa:

58-Akan bar iyaye abokai da dangi,
A je wani lardin a nemo kuxi.
59-Akan bar iyali da mata da 'ya'ya,
A watsar a ruga a nemo kuxi.
60-Waxansu su nemo su samo su dawo,
Waxansu su watse a neman kuxi.

(Waqar Neman Kuxi)

Waxannan baitoci sun nuna yadda hoton tafiyar da wasu Hausawa suke yi don neman abin duniya, in sun samu su dawo gida, ko kuma su waste a wurin nemansu su qi koma wa gida. Wannan duk yana gudana ne a kusa da gida, wanda mutum zai je ya yi wasu kwanaki ya dawo, ban da shi akwai doguwar tafiya ta fatake ta zuwa nesa.

Hausawa sun daxe da al'adar yin tafiye-atafiye don fatauci na neman kuxi da sauransu. Sukan yi fataucin abubuwan da ake sana'antawa a qasar Hausa su kai wata nahiyar da ba su da irin kayan qasar Hausa. In za su dawo sai su sayo kayan da ake sarrafawa a can. Misali sukan kai fatu da qarafa da auduga da zaren tsamiya da qaro da tama qasashen Larabawa, in za su dawo sai su sayo makamai da suturu, da gishiri da sauransu.

Idan suka tafi Kurmi ko Gwanja sai su kai kayan abinci da dabbobi. In za su dawo sai su sayo goro da suturu irin nasu su kawo qasar Hausa. Suna yin wannan fataucin ne da Jakuna ko Raqumma ko da qafa. Saboda a wancan lokacin babu hanyoyin zirga-zirga irin na yanzu.

6.0 Sakamakon Bincike

Wannan bincike ya gano abubuwa kamar haka:

i-Zamantakewar Hausawa tsohuwar al'ada ce wadda ba wanda zai ce ga lokacin da aka fara ta

ii-Akwai kyakkyawar alaqa kasuwanci tsanin Hausawa da maqwabtansu.

iii-Bahaushe ba ya zaman banza, idan gama aikin gona sai ya tafi ci rani wani gari kafin damina ta sake zagayowa ya koma gona.

iv-Hausawa suna kula da tarbiyyar 'ya'yansu tun suna qanana da sauransu.

7.0 Naxewa

Hausawa sun daxe suna yin mu'amala da wasu qabilun da ba su ba. Da farko su kaxai suke zaune suna gudanar da rayuwarsu kamar yadda suka gada iyaye da kakanni, dalilai na addini da kasuwanci, ya samar da zamantakewa tsakaninsu da Larabawa. Wannan zamantakewa ta yi tasiri sosai a cikin rayuwar Hausawa, yadda har su Larabawa na yau ba za su nunawa Hausawa komi ba a kan riko da biyayya ga addinin Musulunci ba. Al'adar Hausawa ta rikice ta zama ta Musulunci, sai xan vuvushin ragowar Maguzanci da ke bibiyarsu. Haka zalika Turawa sun mulki Hausawa da qarfi, sun ba da mulkin kai amma har yanzu komai nasu ba shi da armashi, sai ga 'yan kaxan. Bayanin da aka yi na zamantakewar Hausawa jiya da yau ya haska irin kyakkyawan tsarin zama da Hausawa suke da shi. Ba iya abinda aka rubuta shi kaxai ne zamantakewar Hausawa ba, akwai wasu vangarori da ba a tavo ba. Saboda gudub tsawaitawa, ko don tsoron kar a shiga lungun da ba za a iya fitaba.

MANAZARTA

- Abdulqadir, X. (2008). *Kwatanta Rubutattun Waqoqin Siyasa Na Hausa Daga 1804 Zuwa 1966*. Digiri Na Uku (PhD) Hausa. Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya. Kano: Jami'ar Bayaro.
- Abdussalam; A. (2015). *The Role of Culture in The Up Bringing of A Child the Hausa Example in Harsunan Nijeriya Journal Nigerian Languages and Folklore vol xxv*. Kano Bayaro University.
- Ado, A. (2019). *Ra'o'in Bincika Kan Al'adun Hausawa*. Katsina: Government Printing Press Nigeria.
- Alhassan, H. da Musa, U.I. da, Zarruq, R.M. (1982). *Zaman Hausawa*. Lagos: Islamic Publication Bureau.
- Aminu, A. (2009). *Jirwayen Musulunci a Waqoqin Gambo Mai Waqar Varayi*. Bitar Tsarin Baqin Al'adun Larabawa A Ma'aunin Al'adar a kan Makaxi a Mahangar Manazarta. Sakkwato: Sashen Nazarin Harsunan Nijeriya Jami'ar Usmanu Xanfodiyo.
- Ammani, M. (2014). *Jirwayen Al'adun Hausawa a Waqar Mu Bi Al'adunmu ta Babangida Kakadawa*. Kano: *Garkuwan Adabin Hausa. A Festschrift in Tribute to Abdulqadir Xangambo*.
- Bello, D. da Ibrahim, M. (1970). *Hausa Customs*. Zaria: Northern Nigerian Publishing Company.
- Bichi, A.Y. (1990). *Mene ne Camfi? Harsunan Nijeriya*, Kano: Bayero University.
- Birniwa, H. A. (1987). *A Conservatism and Dissent: A Comparative Study of NPC/NPN and NEPU/PRP Hausa Political Verse from Circa 1946-1984*. Ph.D Thesis, Sokoto: Department of Nigerian Languages, Sokoto: University of Sokoto.
- Bunza, A. M. (2006). *Gadon Fexe Al'ada*. Lagos. TIWAL Nigerian PLC
- CNHN (1981). *Rayuwar Hausawa*. Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya. Kano: Jami'ar Bayaro.
- CNHN (2006). *Qamusun Hausa*. Kano: Jami'ar Bayero.

- Dagaceri, M. K. (1990). Malam Gambo Hawaja da Waqoqinsa. Takardar Neman Digirin Farko. Kano: Bayaro University
- Funtua, A.I. (2010). Abincin Hausawa da Fulani Na Gargajiya. A Cikin Littafin *Al'adun Hausawa da Fulani* Department of Hausa, Federal College of Education Katsina.
- Gusau, S.M. (2010). Al'adun Hausawa a Qasar Hausa. A Cikin Littafin *Al'adun Hausawa da Fulani*. Department of Hausa Federal Collage Of Education Katsina. Kaduna: Printers and Publishers. El-Abbas Printers and Media
- Gusau, S.M. da Sani, M.A.Z da Birniwa, H.A. da Mukhtar; I. da Adamu, S. da Abdulqadir, X. (2011). Gyara kayanka: Tasirin Al'adun Hausawa Ga Ci gaban Qasa. Kano: *Studies in Hausa Language Literature and Culture*. The Sixth Hausa International Conference. Centre for The Study Of Nigerian Languages Bayaro University (EDITORS) Lawan Xanladi Yalwa, da Abdu Yahaya Bichi da Sammani Sani.
- Gusau, S.M. (2011). Tsokaci Kan Al'adun Hausawa. *Harsunan Nijeriya Vol.xxiii* Special Edition, Centre for The Study of Nigerian Languages Kano: Bayero University.
- Gusau, S.M. (2015). *Mazahabobin Ra'i da Tarke a Adabi da Al'ada na Hausa*. Kano: Century Research and Publishing Limited.
- Hauwa, S. L. (2014). Tarbiyya a Mahangar Bai Xaya. Nazarin Waqar Tarbiyya Ginshiqi Na Zaman Bisa Lafiya. Ta Malam Adamu Salihisu. Maqalar da aka gabatar a taron qasa da qasa na farko a kan nazarin Hausa a qarni na ishirin da xaya. Sashen Koyar da Harsunan Nijeria. Kano: Jami'ar Bayaro.
- Ibrahim, M.S. (1982). Dangantakar Addinin Musulunci da Al'adun Gargajiya Na Hausawa. Kundi Digiri na M.A. a Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya. Kano: Jami'ar Bayaro.
- Maiyama, U.H. (2010). Dangantakar Adabi da Al'adu Nazarin Dabarun Sata a Waqoqin Muhammad Gambo Fagada. *Xunxaye Journal of Academic excellence Sokoto*: Department of Nigerian Languages Usmanu Xanfodiyo University VOL: N0 3
- Ma'azu, A. (2014). Na zaune Bai Ga Gari Ba: Tsokaci Kan Tafiye – tafiye A Al'adar Hausawa. In *Harshe Journal of African Languages*. Department of African Languages and Culture. Zaria: Ahmadu Bello University.
- Muhammad, M.S. (2020). *Bahaushiyar Al'ada*. Kano: Bayaro University Press.
- Nuhu, A. (2016) Kyawawan Al'adu da Xabi'u A Matsayin Hanyar Samar Da ingantacciyar Al'umma. Waiwaye Daga Wasu Waqoqin Hausa Na Zamani". Sakkwato: Maqalar da aka gabatar a taron qarawa juna sani na qasa kan rawar da harshe da adabi da suke bayarwa wajen ci gaban haxin kai da samar da tsaroNijeria wanda Tsangayar Fasaha. Sakkwato: Jamiar Usmanu Danfodiyo.
- Umar, M.B. (1978). *Dangantakar Adabin Baka da Al'adun Gargajiya Na Hausawa*. Zaria: Publication Center of Nigeria.
- Yahaya, I.Y da wasu (2007) *Darussan Hausa Don Manyan Makarantun Sakandire Littafi Na Biyu*. Ibadan: University Press.
- Yahya, A.B. (2001). Dangantakar Waqa da Tarbiyyar 'Ya'yan Hausawa. *Harsunnan Nijeriya xix*. Centre for Nigerian Languages. Kano: Bayero University.